

ISSN (o): 3030-3362

N^o 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

А.И.Михеева

Ферганский политехнический институт, кафедра социальных наук и спорта

Аннотация. Здоровый образ жизни является ключевым фактором для поддержания физического и психического благополучия. Табакокурение и употребление алкоголя имеют серьезные негативные последствия для здоровья. Табачный дым наносит ущерб легочной системе, вызывая различные заболевания, в то время как алкоголь может привести к развитию алкоголизма и проблемам с аппетитом, сном, памятью и работоспособностью. Здоровый образ жизни включает физическую активность, правильное питание, соблюдение гигиены, развитие межличностных отношений и ответственное отношение к окружающей среде. Осознание важности этих аспектов помогает нам принимать осознанные решения и стремиться к полноценной и здоровой жизни.

Ключевые слова: Здоровый образ жизни, табакокурение, употребление алкоголя, физическая активность, правильное питание, соблюдение гигиены

THE MAIN COMPONENTS OF A HEALTHY LIFESTYLE

A.I. Mikheeva

Fergana Polytechnic Institute, Department of Social Sciences and Sports

Annotation. A healthy lifestyle is key to maintaining physical and mental well-being. Smoking and drinking alcohol have serious negative health consequences. Tobacco smoke damages the pulmonary system, causing various diseases, while alcohol can lead to the development of alcoholism and problems with appetite, sleep, memory and performance. A healthy lifestyle includes physical activity, proper nutrition, hygiene, developing interpersonal relationships and being responsible for the environment. Understanding the importance of these aspects helps us make informed decisions and strive for a full and healthy life.

Key words: Healthy lifestyle, smoking, drinking alcohol, physical activity, proper nutrition, hygiene.

Здоровый образ жизни по определению и признанию ВОЗ - это индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление своего здоровья.

ЗОЖ обеспечивает оптимальные условия для течения психических и физиологических процессов, что уменьшает вероятность заболеваний и увеличивает продолжительность жизни.

Основными составляющими этой системы являются:

- 1) оптимальный уровень двигательной активности, обеспечивающий суточную потребность организма в движении;
- 2) закаливание, способствующее увеличению сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям внешней среды и заболеваниям;
- 3) рациональное питание: полноценное, сбалансированное по набору жизненно необходимых веществ (белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы);
- 4) соблюдение режима труда и отдыха;
- 5) личная гигиена;
- 6) экологически грамотное поведение;
- 7) психическая, эмоциональная устойчивость;
- 8) сексуальное воспитание, профилактика заболеваний, передающихся половым путем;
- 9) отказ от вредных привычек: курения, употребления алкоголя и наркотиков;
- 10) безопасное поведение дома, на улице, позволяющее избежать травм и других повреждений.

ЗОЖ, являясь индивидуальной системой поведения человека, предполагает выполнение определенных правил поведения, которые вытекают из его содержания.

В основе здорового образа жизни лежит правильная организация жизнедеятельности, предполагающая разумное чередование основных элементов: работы, отдыха, питания, сна.

Важное значение для жизнедеятельности человека имеют качество и продолжительность сна. Быстрому засыпанию, спокойному и глубокому сну способствуют постоянное время отхода ко сну, прогулки на свежем воздухе, ужин за 2 - 3 часа до сна, свежий воздух, комфортная температура, чистота и тишина в спальном помещении.

Питание - одна из главнейших функций любого живого организма. Оно имеет огромное значение для каждого человека. Несоблюдение режима питания приводит к нарушению функций пищеварительной системы, к снижению или повышению аппетита, а затем и к различного рода заболеваниям, связанным с обменом веществ.

Режим труда и отдыха - это правильное чередование периодов работы и отдыха, их продолжительность, рациональное распределение времени в течение дня, недели, месяца, года.

Один из основополагающих принципов режима - строгое его выполнение, недопустимость частых изменений. Если возникает необходимость перехода к новому режиму, то такой переход должен быть постепенным. Эти требования вызваны тем, что организм привыкает к определенному ритму, у него вырабатывается система условных рефлексов, облегчающая выполнение тех или иных его функций.

Второй принцип режима заключается в том, что все виды намеченной в нем деятельности должны быть посильными для организма и не превышать предела работоспособности клеток головного мозга, а отдых должен способствовать полное их восстановление.

Свободное время можно проводить по-разному, в зависимости от интересов. Важно, что бы в нем обязательно присутствовал компонент активного действия. Всякое нарушение режима приводит к расстройству налаженной системы рефлексов, а это может повлечь за собой негативные изменения в состоянии здоровья, прежде всего утомление и переутомление.

Признаками здоровья являются:

- 1)устойчивость к действию повреждающих факторов;
- 2)показатели роста и развития в пределах среднестатистической нормы;
- 3)наличие резервных возможностей организма;
- 4)функциональное состояние организма в пределах среднестатистической нормы;
- 5)отсутствие какого-либо заболевания или дефектов развития;
- 6)высокий уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок.

Факторами риска для здоровья являются избыточная масса тела, гиподинамия, нерациональное питание, психическое перенапряжение, злоупотребление алкоголем и курением. Существует деление факторов повреждающих здоровье на так называемые объективные и субъективные факторы. К объективным факторам относятся: плохая экология, фактор наследственности, психо-эмоциональное напряжение (стрессы), уровень развития медицины, социально-экономический статус страны. К субъективным факторам относятся: вредные привычки, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, нерациональный режим жизни (работа, отдых, сон), психо-эмоциональное напряжение.

Существенные изменения, происходящие в социально-политической и экономической жизни нашего общества, предъявляют качественно новые требования к воспитанию современного человека. Экологические и социальные катаклизмы, нестабильность жизни, разрушение привычных устоев и нравственных ориентиров -- все это создает реальный гуманистический кризис человечества. Он особенно губителен для детей и молодежи, что проявляется в повсеместном росте жестокости, преступности, наркомании, алкоголизма среди детей и подростков. Как показали исследования, учебно-воспитательный процесс должен включать два ведущих направления педагогической деятельности по формированию здорового образа жизни:

1) создание оптимальных внешнесредовых условий;

2) макросоциальной среды (гуманистические отношения, благоприятный психологический климат, активная творческая обстановка), через совместную деятельность и общение детей и взрослых в образовательном процессе;

3) обеспечение внутренних условий (установок, потребностей, способностей) для саморазвития и самовоспитания учащихся через механизмы самопознания, рефлексии, целеполагания.

Формирование здорового образа жизни -- это создание системы преодоления факторов риска в форме активной жизнедеятельности людей, направленной на сохранение и укрепление здоровья. ЗОЖ включает следующие компоненты:

1) сознательное создание условий труда, способствующих сохранению здоровья и повышению работоспособности;

2) активное участие в культурных мероприятиях, занятиях физкультурой и спортом, отказ от пассивных форм отдыха, тренировка психических способностей, аутотренинг, отказ от вредных привычек (употребления алкоголя, курения), рациональное, сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, создание нормальных условий в семье;

3) формирование межличностных отношений в трудовых коллективах, семьях, отношения к больным и инвалидам;

4) бережное отношение к окружающей среде, природе, высокую культуру поведения на работе, в общественных местах и транспорте;

5) сознательное участие в профилактических мероприятиях, проводимых медицинскими учреждениями, выполнение врачебных

предписаний, умение оказывать первую медицинскую помощь, чтение популярной медицинской литературы и др.

Если рассматривать вредные привычки как фактор не соблюдения здорового образа жизни, то к ним можно отнести: наркоманию, токсикоманию, табакокурение и алкоголизм.

Наркомания и токсикомания - болезни, которые возникают в результате злоупотребления веществами, вызывающими кратковременное чувство приятного психического состояния. Они характеризуются, прежде всего, отравлением нервной системы и патологическим пристрастием к этому отравлению. Между этими заболеваниями существует юридическое различие: вещества, вызывающие токсикоманию, законодательно не включены в список наркотиков.

Эти болезни развиваются в процессе регулярного приема наркотических средств и лекарственных препаратов. Попадая в организм, они оказывают сильнейшее воздействие, прежде всего на головной мозг. С течением времени у человека нарастают и закрепляются три основных признака наркомании и токсикомании: психическая зависимость; физическая зависимость, выражением которой является абстинентный синдром; изменение чувствительности к наркотику (толерантность).

Последствия наркомании и токсикомании носят крайне тяжелый характер.

Во-первых, поражается нервная система и внутренние органы, что приводит к развитию различных заболеваний, инвалидности, а иногда к гибели наркомана.

Во-вторых, постепенно происходит душевное разрушение личности наркомана. Изменения в его психике приводит к эмоциональной опустошенности, черствости, эгоизму, аморальности. Развивается неспособность правильно оценивать свое поведение, готовность к совершению преступлений.

В борьбе с наркоманией и токсикоманией основным средством служит профилактика. Ее основными направлениями являются: повышение медицинской грамотности и культуры населения; организация полноценного досуга и отдыха, повышение общественной активности людей; воспитание у людей потребности в систематическом умственном и физическом труде; развитие и совершенствование наркологической службы.

Табакокурение - это одна из форм «токсикомании», оказывающая отрицательное влияние на здоровье курильщика и окружающих его лиц. Постепенно формируется психическая и физическая зависимость, и состояние человека уже полностью становится под власть никотина.

Причины табакокурения, точнее причины ее возникновения, самые простые. Это лишний вес, напряженная интеллектуальная работа, физическая усталость, волнение, стресс и т.д. Особой причиной можно назвать слабость..., человеческую слабость, неспособность справиться с проблемами и стрессом собственными силами и перекладывание их на плечи «сигаретного дурмана».

Женщина, которая считает, что табакокурением, как эффективным средством похудения, можно сбросить вес, глубоко ошибается. Последствия могут быть необратимы. Каждая затяжка содержит опасный «коктейль». В него входит:

Смола, в которой свыше 1000 химических веществ, в том числе множество раздражителей. В легких смола оседает вязким слоем.

Никотин. Он как наркотик, вызывающий сильнейшее привыкание.

Из-за зависимости табакокурения, человек наносит себе большой вред. Выкуривая пачку сигарет в день, вы за год «съедаете» 700 граммов дегтя, 90% случаев рака легких и 20% других видов рака, и только небольшая часть всей этой гадости выводится из организма.

Серьезные проблемы возникают у мужчин с потенцией. Так же к последствиям табакокурения относятся болезни сердечнососудистой и пищеварительной систем. Угарный газ, растворяющийся в крови, приводит к кислородному голоданию организма, от чего страдает, прежде всего, сердце.

Но больше всего от воздействия табачного дыма страдает легочная система. Ядовитые вещества постепенно разрушают механизм защиты легких, вызывая легочные заболевания. Алкоголь представляет собой наркотическое вещество, обладающее способностью вызывать у выпившего чувство расслабления, облегчения, а также приятное ощущение - так называемую эйфорию. Именно благодаря этому алкогольные напитки и получили столь широкое распространение по всему миру. Если употреблять алкогольные напитки в больших количествах и достаточно часто, то может развиться алкоголизм. Можно выделить семь признаков алкоголизма.

1. Ухудшение аппетита. Если раньше алкоголь его возбуждал, то в последующем алкоголик довольствуется самой скромной закуской, а затем

и не закусывает вообще. Позднее у него формируется полное отвращение еде.

2.Нарушение сна. Постепенно человек начинает страдать бессонницей. Человек становится нервным, раздражительным, быстро утомляется.

3.Ослабление памяти.

4.Похмелье. Вслед за потерей контроля наступает признак алкоголизма - похмелье. Появление такого признака знаменует окончание первого этапа алкогольной болезни и развертывание второй стадии.

5.Изменение личности. При прогрессировании алкоголизма становится заметным изменение личности алкоголика. Круг интересов его сужается, нравственно он грубеет.

6.Изменение работоспособности. В процессе развития хронического алкоголизма значительно снижается работоспособность.

7.Изменение памяти. По мере развития хронического алкоголизма страдает память. Чаще появляются «провалы памяти» относительно того, что было в состоянии опьянения.

Здоровый образ жизни - это образ жизни, помогающий вам наслаждаться в большей степени и большим количеством аспектов вашей жизни. Здоровье - это не просто предупреждение болезни или недуга. Речь идет также и о физическом, психическом и социальном самочувствии и благосостоянии.

Список использованных источников

1. Фарбер Д.А., Корниенко И.А., Сонькин В.Д. Физиология школьника М.: Педагогика, 1990. - 64 с.
- 2.. Атамухамедова М. и др. Влияние умственной деятельности у учащихся на газообмен в различных экологических условиях //Символ науки. – 2019. – №. 3. – С. 81-82.
3. Atamukhamedova M. R., Yormatov G. S., Erkaev E. A. Relations between basic exchange and sprint //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 10. – С. 304-308.
4. Atamukhamedova M. R., Eminov A. Y., Boratov O. M. Changes in the respiratory and blood system as a result of physical exercises //CHANGES. – 2019. – Т. 10. – С. 10-2019.
5. Атамухамедова М. Р., Саидова А. Я. Функциональные сдвиги в организме детей в неблагоприятных условиях окружающей среды //Проблемы и перспективы развития экспериментальной науки. – 2018. – С. 136-138.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

5. Rakhimzhanovna A. M., Adkhamzhanovich A. A., Avazkhanovich E. A. Physical performance indicators in young swimmers //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 59-62.
6. Атамухамедова М. Р., Аминжанов А. А. Показатели физической работоспособности у молодых пловцов //Интернаука. – 2021. – №. 37-1. – С. 9-10.
7. Атамухамедова М. Р., Эргашев А. А. Санитарно-гигиеническое значение вентиляции производственных помещений //Интернаука. – 2021. – №. 37-1. – С. 19-21.
8. Атамухамедова М. Р., Саидова А. Я. Питание при железодефицитной анемии //Новая наука: история становления, современное состояние, перспективы развития. – 2020. – С. 267-269.
9. Атамухамедова М. Р., Саидова А. Я. Основные правила питания при занятиях спортом //Новая наука: история становления, современное состояние, перспективы развития. – 2020. – С. 265-267.
10. Атамухамедова М., Кузиев О., Исроилюнов С. Уровень вентиляции и произвольное апноэ дыхания //Наука в современном обществе: закономерности и тенденции. – 2019. – С. 265.
11. Атамухамедова М. Р., Аминжанов А. А., Исраилжанов С. И. Экологические особенности энергетического метаболизма у детей в связи с антропогенными изменениями во внешней среде //проблемы и перспективы развития экспериментальной науки. – 2018. – Т. 134.
12. Атамухамедова М. Р. Адаптивные изменения систем внешнего дыхания детей и подростков при мышечной деятельности //Universum: медицина и фармакология. – 2022. – №. 2 (85). – С. 16-18.
13. Атамухамедова М., Саидова А. Влияние возрастных особенностей организма на обмен веществ //Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. – 2021. – С. 287-292.
14. Atamukhamedova M. R., Erkaev E. A. Physiological indicators of the body of adolescents engaged in swimming //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 11. – С. 362-367.
15. Atamukhamedova M. R., Erkaev E. A. Methods of distance learning of biology course in higher educational institutions //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 10. – С. 354-358.
16. Raximjanovna A. M., Yakubovna S. A. Sport Bilan Shug’ullanuvchi O’smirlarning Asosiy Ozuqalarga Bo’lgan Extiyoji //Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali. – 2022. – С. 275-279.
17. Raximjanovna A. M. Jismoniy Mashqlar Ta’sirida Kardiorespirator Korsatkichlarning ozgarishi //Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali. – 2022. – С. 266-268.
18. Atamukhamedova M. Изучение физической работоспособности пловцов //Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 87-90

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.